

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**BOSH MIYASI JARAHATLANGAN BOLALARNING OTA-ONALARIGA
PEDAGOGIK YORDAM DASTURI****Artikova Mavlyuda Abdurahmanovna****Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti**

Annotatsiya: Maqolada bosh miya jarohati olgan bolalarning ota-onalariga pedagogik yordam ko'rsatish dasturi taqdim etilgan. Mavzuning dolzarbligi kognitiv, hissiy va xulq-atvor buzilishlarini o'z ichiga olgan bolalarda bosh miya jarohatlari oqibatlariga duch kelgan oilalarni tizimli qo'llab-quvvatlash zarurati bilan bog'liq. Dasturning maqsadi ota-onalarning pedagogik kompetentligini oshirish, bola bilan o'zaro munosabatlarning adekvat strategiyalarini shakllantirish, shuningdek, ota-onalarning stress darajasini pasaytirishdan iborat. Ishning asosiy yo'nalishlari tavsiflanadi: axborot-ma'rifiy, maslahat va psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash. Dastur bolalarda miya funksiyalarini tiklash xususiyatlari, ta'lim muhitini moslashtirish usullari va konstruktiv muloqot ko'nikmalarini o'rgatish bo'yicha modullarni o'z ichiga oladi. Reabilitatsiya jarayonida bolani qo'llab-quvvatlashga ota-onalarning tayyorligini oshirishda dasturning samaradorligini tasdiqlovchi sinov natijalari taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: bosh miya jarohati, bolalar, pedagogik yordam, ota-onalar, reabilitatsiya, ma'rifat, oilaviy qo'llab-quvvatlash.

**ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ С
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ****Артикова Мавлюда Абдурахмоновна****Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн
Сино**

Аннотация: В статье представлена программа педагогической помощи родителям детей, перенёсших травму головного мозга. Актуальность темы обусловлена необходимостью системной поддержки семей, сталкивающихся с последствиями черепно-мозговых травм у детей, включающих когнитивные, эмоциональные и поведенческие нарушения. Целью программы является повышение педагогической компетентности родителей, формирование адекватных стратегий взаимодействия с ребёнком, а также снижение уровня родительского стресса. Описываются основные направления работы: информационно-просветительское, консультативное и психолого-педагогическое сопровождение. Программа включает модули по особенностям восстановления функций мозга у детей, методам адаптации образовательной среды и обучению навыкам конструктивного общения. Представлены результаты апробации программы, подтверждающие её эффективность в повышении родительской готовности к поддержке ребёнка в процессе реабилитации.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, дети, педагогическая помощь, родители, реабилитация, просвещение, семейное сопровождение.

PROGRAM OF PEDAGOGICAL ASSISTANCE TO PARENTS OF CHILDREN WITH HEAD TRAUMAS

Artikova Mavlyuda Abdurahmonovna
Abu Ali ibn Sino Bukhara State Medical Institute

Abstract: The article presents a program for providing pedagogical assistance to parents of children who have suffered a brain injury. The relevance of the topic is due to the need for systematic support for families experiencing consequences of craniocerebral injuries in children, including cognitive, emotional, and behavioral disorders. The program's goal is to enhance parents' pedagogical competence, form adequate strategies for interaction with their child, and reduce parental stress levels. The main areas of work are described: information and educational, consultative, and psychological-pedagogical support. The program includes modules on the features of restoring brain functions in children, methods of adapting the educational environment, and teaching constructive communication skills. The results of the program's approbation, confirming its effectiveness in increasing parental readiness to support the child during the rehabilitation process, are presented.

Keywords: traumatic brain injury, children, pedagogical assistance, parents, rehabilitation, education, family support.

Muammoning dolzarbligi. Bolalar kasalliklari strukturasi bosh miya jarohati (BMJ) chastotasi hamda oqibatlarining og'irligi bo'yicha nogironlik va o'limning juda yuqori foizlari bilan etakchi o'rnlardan birini egallaydi [1,6].

BMJ bo'lgan ota-onalarga pedagogik yordam ko'rsatish sog'lomlashtirishning ajralmas qismi bo'lib, bu bolalarda BMJ asoratlarini oldini olishda muhim rol o'ynaydi [7,8].

Pedagogik yordamning asosi kattalar va bolaning ijtimoiy o'zaro muloqotini shakllantirib, ta'lim yo'nalishlarini belgilaydi. BMJ olgan bolalar bilan to'g'ri o'rnatilgan o'zaro munosabatlar, birinchi navbatda, reabilitatsiya va tengdoshlar muhitiga reintegratsiyaning ijtimoiy muammolarini hal qiladi. Shu bilan birgalikda BMJ dan keyin kichik yoshdagi bolalar bilan abilitatsiya qilish vazifalarini bajaradi [2,3,4,5].

Tadqiqotning maqsadi – BMJ olgan bolalarning ota-onalariga farzandlarini reabilitatsiya qilishda pedagogik yordam dasturlarini ishlab chiqishga qaratilgan edi.

Materiallar va tadqiqot usullari: Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar nevrologiyasi kafedrasida negizida kasalxonalarda davolanayotgan BMJ bo'lgan bolalar va ularning oila a'zolari, jumladan ota-onalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga yordam berish maqsadida pedagogik texnologiyalarni bosqichma-bosqich kiritish amaliyoti usulini ishlab chiqdi. Ushbu tadqiqotlarda 106 bola ishtirok etishdi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. BMJ olgan bolaning aqliy faoliyatining haqiqiy va potentsial imkoniyatlarini pedagogik o'rganish usullari, tekshirish natijalarini sifat va miqdoriy talqin qilish, buzilgan aqliy funktsiyalarni didaktik tuzatish vositalarini tanlash asosiy vazifa bo'lib hisoblanadi. Bunda

bolalarning aqliy qobiliyatlarni tiklashga qaratilgan pedagogik texnologiyalarni amalga oshirish ishlari besh bosqichdan iboratdir:

1 -bosqich - psixologik moslashuv bosqichi bo'lib, bola atrofida yangi katta odamlar bilan o'zaro munosabatlarni shakllantirishga qaratilgan. Ota-onaning roli bolaning kasallikdan keyingi imkoniyatlarini o'rganishga va uning pedagogik va psixologik ta'sirlarga javoban yuzaga keladigan reaksiyalariga baho berishga qaratilgan.

2 -bosqich - bolaning aqliy imkoniyatlarini faollashtirish uchun oiladagi kattalar tomonidan yaratilgan o'zaro samimiy munosabatlarga asoslangan. Yoshi katta odamning roli bolaga yangi pedagogik va psixologik taassurotlarni berishga, uning kayfiyatini ijobiy faollashtirishga, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan voqealarga javobini shakllantirishga, xatti-harakatlarning mazmunli shakllantirishga qaratilgan.

3- bosqich - bemor bola bilan qo'shimcha harakat mashg'ulotlarini o'tkazish, bu mashqlar jarayonida uning qobiliyatlarni rag'batlantirishni o'z ichiga oladi. Ota-ona va tarbiyachining roli psixologik jihatdan ijobiy muhitni yaratishdan iborat bo'lib, bola bilan o'zaro munosabatlarni davom ettirish, qo'llab-quvvatlash, o'yinchoqlar yordamida harakatlarini rag'batlantirishdan iborat.

4- bosqich – bola bilan biror bir o'yin tashkil ettirilib, bunda harakatlarni va aqliy qobiliyatni faollashtirish masalalari hal qilinadi. Pedagogning roli bolaning taqlidini, mustaqil harakatlarning paydo bo'lishini qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish, bolalarning eng muhim faoliyatlarini tiklashdan iboratdir.

5- bosqich – bolaning mustaqil ravishda o'yin harakatlarini faollashtirishga qaratilgan. Ota-ona va pedagogning roli bolani kundalik hayotda mustaqil harakatlarga undash, uning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirib etakchilik faoliyatni tiklashdir.

Shu yo'llar bilan bolaning aqliy imkoniyatlarini hisobga olgan holda harakatlarini bosqichma-bosqich tiklash va ijtimoiy hayotga moslash vazifasi bajariladi.

BMJ bilan og'rigan bolalarning ota-onalariga pedagogik yordam dasturining mazmunini ishlab chiqish uchun quyidagi tadbirlar amalga oshirildi: bolani pedagogik tekshirish va yaqinlariga uning aniq va potentsial aqliy faoliyatini maqsadli taktil va sensorli jarayonda namoyish qilish, rag'batlantirish, aqliy qobiliyatlarni didaktik vositalar bilan faollashtirish usullarini tanlash, kattalar bilan o'zaro munosabatlarda bolaning imkoniyatlarini hisobga olish.

Bolaning pedagogik tekshiruvi uchta yo'nalishda amalga oshirildi: jismoniy, kognitiv va ijtimoiy rivojlanish. Jismoniy rivojlanishda umumiy ixtiyoriy harakatlar, qo'llarning nozik motorli ko'nikmalari va qo'l-oyoqlarni muvofiqlashtirib harakatlantirish vazifalari baholandi. Kognitiv rivojlanishda – eshitish, ko'rish va kuzatish reaksiyalarni tekshirish bilan aniqlandi. Ijtimoiy rivojlanishda bola bilan bo'lgan muloqotning xususiyatlari o'rganildi.

Ijtimoiy rivojlanish ko'rsatkichi - bolaning o'z-o'ziga xizmat qila olish qobiliyati, xususan, ovqatlanishi bilan baholanadi. Har bir yo'nalish ballar bilan baholandi. Minimal ball (0 ball) aqliy faoliyat chegaralangan holatlarda qo'yildi. Bemorlarda aqliy faoliyat paydo bo'lmagan yoki vegetativ reaksiyalar fonida bir martagina paydo

bo'lgan hollarda 1 ball bilan baholandi. Bolaning ixtiyorsiz faolligi yoki o'yinchoq bilan individual o'ynashi 2 va 3 balldan yuqori ko'rsatkichlar bilan baholandi. Bolaning qobiliyatlarini yuqori baholashning muhim mezonlari - oddiy ko'rsatmani amalga oshira olishdan boshlab murojaat qilingan nutqni tushunish deb belgilandi.

Birlamchi pedagogik imtihonda bolaning haqiqiy va potentsial qobiliyatlari namoyon bo'ldi. Shunday qilib, jismoniy qobiliyatlar taktik stimulyatsiya jarayonida namoyon bo'ldi: bolaning tanasi va qo'llarini harakatlantirish, uni to'shakda aylantirish, dam olishida faoliyatini kuzatish. Kognitiv qobiliyatlar – psixologik qo'zg'atuvchilarga ta'sir qilish jarayonida: tovushli o'yinchoqlarni covg'a qilish jarayonida bolaning qo'lini cho'zishi orqali baholash bo'lib hisoblanadi. Ijtimoiy imkoniyatlar o'yin jarayonida emotsional va harakat reaksiyalarini kuzatish jarayonida amalga oshiriladi.

Shunday qilib, bolaning ob'ektiv imkoniyatlariga e'tibor qaratilib, ularning amalga oshirishlari mumkin bo'lgan harakatlar va potentsial imkoniyatlarga ota-onalar ko'magida yutuqlarga erishish mumkinligi kuzatildi, ayniqsa o'z harakatlarida kattalarga taqlid qilishlari e'tiborga sazovor bo'lib hisoblanadi.

Olingan natijalar asosida bolalar 3 guruhga ajratildi.

Birinchi guruhda 2 yoshgacha bo'lgan kichik yoshdagi bolalar guruhida 35 ta bola mavjud bo'lib, ixtiyoriy harakatlar va kattalarning ularga qaratilgan nutqini qisman tushunishlari bilan aqliy faoliyati tavsiflanadi.

Ikkinchi guruhda 40 ta bola mavjud bo'lib, aqliy faoliyatning haqiqiy namoyon bo'lishi emotsional va ta'sirlanishning kuchayganligi, yuzdagi mimika, qo'l harakati, boshning burilishi va boshqa tabiiy holatlarning o'zgarishi shaklida namoyon bo'ldi.

Uchinchi guruhda 31 ta bola mavjud bo'lib, ularga qaratilgan nutqni tushunmaydilar, savollarga javob bermaydilar va ixtiyoriy harakatda zararlanish belgilari bilan tavsiflanadilar.

Pedagogik tekshiruv natijalariga ko'ra, kuzatuvimiz guruhlaridagi bolalarining aqliy faoliyatini tiklash bosqichma-bosqich amalga oshirildi

Bolalarining aqliy faoliyatini tiklash uchun ota-onalarga pedagogik yordam berish ishlarini rehabilitatsiya jarayoniga kiritish va bolaga ijobiy psixologik ta'sir ko'rsatish usullarini tadbiq etish bo'yicha maxsus ish olib borildi.

O'quv dasturi quyidagi 4 ta bosqichlar va vazifalarni o'z ichiga oladi:

1-bosqich. Axborot bosqichi - bu jarayonda ota-onalarning o'rni muhim bo'lib, bola sog'lig'ini tiklanishi haqida suhbatlar o'tqaziladi; bola bilan mashg'ulotlar o'tkazishga pedagogik umumiy vositalardan foydalaniladi.

2-bosqich. Namoyish bosqichi - bolaning potentsial imkoniyatlarini hisobga olib uni tahlil qilish va muhokama qilish; har bir bola uchun individual korreksion ta'lim dasturini ishlab chiqishdan iborat.

3-bosqich. O'qitish bosqichi – bola bilan turli o'yinlar tashkil qilib, ota-onalarning unga murojaatiga javob beradigan talablarni shakllantirishdan iborat.

4-bosqich. Nazorat qilish bosqichi - rehabilitatsiya jarayoniga kattalarning faolligi va jalb etilishi, defektolog o'qituvchining bola bilan mashg'ulotlar o'tkazilishini

tashkillashtirish, nozik daqiqalarda mustaqil mashg'ulotlar o'tkazish bo'lib hisoblanadi.

Natijalar. "BMJ o'lgan bolalarning ota-onalariga pedagogik yordam" dasturi bolaning kasalxonada bo'lishining bir martalik davriga mo'ljallangan. Reabilitatsiya jarayoni ko'p vaqt talab qiladigan davr bo'lib, usbu dastur ota-onalariga pedagogik yordam tariqasida o'ziga xos ko'nikmalarni shakllantiradi.

Dasturni amalga oshirishning barcha bosqichida deyarli hamma ota-onalar (98%) stress holatida bo'lganiga qaramay o'z farzandini reabilitatsiya qilish jarayonida ishtirok etishga tayyorligini bildirdi. Bolalarini turli yo'llar bilan faollashtirishga harakat qilishdi. Pedagogik imtihon jarayonida ko'plab onalar va buvilar o'zlarining bolalari qobiliyatlarini tiklanayotganligini o'qituvchiga ko'rsatishga harakat qilishdi.

Xulosa. BMJ bilan og'riq bolalarni davolashning mavjud tajribasida kasalxonada bolalarga g'amxo'rlik qilayotgan ota-onalarga, ularning yaqinlariga yordam dasturi kompleks reabilitatsiyaning zaruriy qismi bo'lishi kerak. Ota-onalarga pedagogik yordam berish bolalar va tashqi dunyo o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni shakllantirishga ko'maklashish ekanligi muhimdir. Bolaning kelgusidagi o'sib-ulgayishi va rivojlanishida tarbiyaviy shart-sharoitlarni yaratishda yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Артыкова М.А. Клинико-патогенетические особенности черепно-мозговой травмы у детей // Новый день в медицине. - 2024. - № 10. - С. 571-576.
2. Дмитриев М.П. Психологическая поддержка детей после черепно-мозговых травм // Психология и здоровье. - 2023. - Т. 11. - № 2. - С. 40-45.
3. Иванова Т.П. Роль семьи в реабилитации детей после черепно-мозговых травм // Семейная медицина. - 2021. - Т. 9. - № 2. - С. 33-38.
4. Романова А.И. Психологическая реабилитация детей после черепно-мозговых травм // Психология и педагогика. - 2020. - Т. 8. - № 1. - С. 27-32.
5. Семенова Ж.Б., Мельников А.В., Саввина И.А. и соавт. Рекомендации по лечению детей с черепно-мозговой травмой // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. - 2016. - Т. 7. - № 3. - С. 36-43.
6. Evans R.J., Green T.S. Family Dynamics and Recovery Outcomes in Pediatric Traumatic Brain Injury // NeuroRehabilitation. - 2020. - No 47 (1). - P. 89-102.
7. Figaji A. An update on pediatric traumatic Brain Injury // NeuroRehabilitation. - 2023. - No 47 (1). - P. 89-102.
8. Omer M. et al. The effect of birth order on length of hospitalization for pediatric traumatic brain injury: an analysis of the 1987 Finnish birth cohort // Archives of public health. - 2022. - Т. 80. - № 1. - С. 1-8.